
Цуняк Олена Зиновіївна, головний бібліограф Наукової бібліотеки
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ORCID 0000-0001-8280-6953

УДК 027.7(477.87)+025.355:004.9+001.895

**РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СКЛАДОВА ІМІДЖУ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ
(НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УЖГОРОДСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)**

О. З. Цуняк

Ужгородський національний університет
Наукова бібліотека

Анотація: У статті проаналізовано застосування та розвиток сучасних бібліотечно-інформаційних технологій в бібліотеках та на прикладі Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету описано послуги, які надаються користувачам за допомогою мережі Інтернет та комп'ютерних технологій. Висвітлено основні напрямки роботи електронних бібліотек, електронних каталогів, віртуальних бібліографічних довідок, віртуальних виставок.

Ключові слова: Ужгородський національний університет, бібліотечно-інформаційні технології, інформатизація бібліотек, мережа Інтернет, електронні ресурси, електронна бібліотека, електронний каталог, віртуальна бібліографічна довідка, віртуальні виставки.

Сьогодні інформаційні технології та комп'ютери увійшли в усі сфери людської діяльності, тому використання таких технологій в бібліотеках не є винятком. Усе більше бібліотек намагаються задовольнити запити користувачів найкращим чином за допомогою сучасних комп'ютерних технологій, адже вони дозволяють збільшити кількість відвідувань, полегшити працю бібліотекаря [6]. А найголовніше – комп'ютеризація бібліотек зменшує витрати часу на пошук необхідної інформації, відкриває можливості для більш повного задоволення читацьких запитів, робить доступ практично до будь-якої інформації відкритим. Саме тому використання сучасних бібліотечно-інформаційних технологій у

роботі бібліотек видається досить актуальним питанням, що потребує всебічного дослідження.

Розуміючи потребу громадян в отриманні належного доступу до джерел інформації, держава робить все для того, щоб організувати та регулювати діяльність бібліотек рядом нормативно-правових актів, серед яких найвагомішими є: Конституція України, яка гарантує свободу доступу до інформації; Закон України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, який є спеціалізованим нормативно-правовим актом, що визначає статус бібліотек; Закон України “Про інформацію”, де визначено, що бібліотеки забезпечують право громадян на доступ до інформації, тобто виступають гарантом права на інформацію [7].

Одним із головних нормативних актів з розвитку бібліотечної справи в Україні є розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р "Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року під назвою «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», який "у частині “Книжкові пам’ятки України”» передбачає "розробити програми: створення Національної електронної бібліотеки; модернізації матеріально-технічної бази бібліотек; інформатизації бібліотек; збереження бібліотечних фондів" тощо [8].

Якщо провести аналіз цих нормативних матеріалів, можна зробити висновок, що бібліотеки залишаються ключовим елементом інформаційного обміну, який потребує вжиття заходів у напрямі впровадження та розвитку телекомунікаційних мереж, покращення інформаційно-технічного забезпечення, збереження історико-культурного фонду країни, інтеграції до світової мережі інформаційних ресурсів, для підвищення якості надання послуг населенню з доступу до інформації та ін.

Сьогодення вимагає від бібліотек поступово перетворюватися на інформаційні центри електронних ресурсів, зберігаючи функції звичайної бібліотеки з обслуговування користувачів друкованими документами.

Традиційне бібліотечно-інформаційне обслуговування мало серйозні обмеження, оскільки бібліотеки орієнтувалися переважно на локальних користувачів, внаслідок чого останні мали доступ практично тільки до інформаційних ресурсів конкретної бібліотеки. Крім того, інформаційне обслуговування було зведено здебільшого до видачі користувачам матеріалів тільки на традиційних носіях інформації, що було значним недоліком, якщо врахувати поширення нових інформаційних середовищ.

Бажання подолати ці "лімітування" привело до надання доступу до документів в електронній формі, у тому числі й застосування потенціалу Інтернет, для чого знадобилося об'єднати традиційні організаційно-технологічні засади бібліотечної справи з можливостями системотехніки цифрових документів. У результаті такого симбіозу і з'явився термін "електронна бібліотека" [9].

Сьогодні електронні бібліотеки можна назвати бібліотеками ХХІ століття, оскільки вони являють собою певну мережу, яка через новітні електронні технології з'єднує їх із зовнішнім світом. Вони представляють собою сховища електронних документів, які оснащені необхідними механізмами для доступу і роботи з ними. Електронні бібліотеки істотно розширюють можливості звернення до їхніх електронних інформаційних ресурсів з широким набором інформаційних послуг. Останню обставину зумовило створення бібліотечних сайтів і порталів, які спочатку виступали як посередники між віддаленими користувачами бібліотеки і самою бібліотекою. Сайти дають можливість користувачам на їх робочих місцях (вдома, в офісі, на інших територіях, що мають комп'ютери, підключені до інтернету) самостійно або за допомогою посередників (інформаційних навігаторів і т. п.) здійснювати пошук і замовлення необхідних даних, а також оперативно отримувати замовлену інформацію. Цей вид обслуговування нестримно розвивається і в вузівських бібліотечних мережах: термін "віддалений термінал" міцно увійшов у практику роботи бібліотек [9].

Сьогодні бібліотека Ужгородського національного університету – це науковий центр із новітніми технологіями та комфортними умовами для користувача. Відповідно до вимог часу робота університетської книгозбірні впевнено перетворюється на інформаційний центр, спрямований на зміну функцій бібліотеки з обслуговування тільки на традиційних носіях інформації на потужний осередок, спрямований на новітні технології з наданням електронно-інформаційних ресурсів, який використовується для потреб сучасного читача не тільки у стінах книгозбірні, але й дистанційно.

Розширенню інформаційних можливостей книгозбірні найбільше допомагає оновлений сайт бібліотеки, найголовніша функція якого інформувати користувача та поширювати ресурси. Потужним електронним ресурсом власної генерації став новий бібліотечний сайт <http://www.lib.uzhnu.edu.ua>, на якому представлена вся інформація про бібліотеку, її діяльність, послуги, зібрано багато корисної інформації, як для студентів, науковців, так і абітурієнтів. Завдяки можливостям сайту введено

новий бібліотечний сервіс «послуги онлайн», який представляє собою комплекс додаткових послуг, основою яких є задоволення сучасних запитів мобільним способом. Саме вони стали новинкою бібліотечного сервісу та отримали високу оцінку віртуальних користувачів. На сьогодні вони включають 13 підрубрик, а саме: «Електронне замовлення», «Електронна доставка документа», «Індексування за УДК», «Заміна втраченої книги», «Продовження терміну користування книгою», «Віртуальна бібліографічна довідка», «Тематичний підбір літератури», «Редагування списків літератури», «Перевірка на плагіат», «Платні послуги», «МБА», «Замовлення приміщень» [5].

При створенні електронної бібліотеки у закладах бібліотек необхідно забезпечити її доступність і зручність для користувачів, оперативність пошуку і видачі інформації. Опираючись на досвід Наукової бібліотеки хочеться відзначити створену на її базі електронну бібліотеку, яка саме зроблена задля того, щоб якнайшвидше знайти необхідне користувачу джерело інформації. Загалом – це підручники, навчально-методичні посібники, курси лекцій, методичні рекомендації, монографії, матеріали наукових конференцій тощо. Електронний каталог бібліотеки надає можливість надати інформацію про той, чи інший документ у фонді бібліотеки, у якому до електронної каталожної картки видання прикріплено помітку «Присутній електронний аналог». Тому оперуючи бібліотечною програмою, працівники бібліотеки завжди повідомляють користувача про можливість скористатися електронним аналогом методичного, навчального чи наукового видання. Ця послуга надає читачу можливість отримати у користування електронне видання, не витрачаючи власний час на повернення твору до бібліотеки.

Провідним напрямком модернізації бібліотечної справи є її інформатизація. Інформатизація означає впровадження нових технологій, елементів, які підвищують якість і ефективність праці бібліотекарів та якнайшвидший доступ і отримання інформації читачами [7].

Впровадження і розвиток в бібліотеках новітніх інформаційних технологій, формування і використання електронних ресурсів, застосування мультимедійних технологій, розвиток мережевої взаємодії бібліотек, підключення до всесвітньої мережі Інтернет – все це призводить до якісного та професійного обслуговування користувачів. Перевага такого обслуговування – це миттєва відповідь на запит читача про наявність видання, можливість доступу до джерела з заданої тематики, це точна та грамотна бібліотечно-бібліографічна інформація про видання – про це свідчать опитування

користувачів бібліотеки, для яких ці послуги являються пріоритетними в роботі бібліотек.

З 2015 року Наукова бібліотека УжНУ відкрила для студентів та викладачів свого вузу нову послугу, яка надає можливість доступу до великої кількості книг в електронному форматі, – «online-бібліотеку», якою може користуватися кожен студент чи викладач Ужгородського національного університету. Послуга надає користувачу багатий вибір найпопулярніших видань різноманітної тематики – це книги з економічного напрямку, правова та гуманітарна література, видання з природничих та технічних наук та багато інших видань, які привабливі для читача в форматі електронної бібліотеки. Таким чином, електронні технології дозволяють комплексно підходити до розв'язання інформаційних завдань, а користувач одержує повний комплект різноманітних інформаційних матеріалів.

Сьогодні сучасні бібліотеки мають змогу надати все багатство власних фондів, дають можливість максимально повно задовольнити запити відвідувачів через послугу електронного каталога бібліотеки.

Електронний каталог – це самостійний пошуковий апарат, який відрізняється від традиційного каталогу своїм особистим пошуковим середовищем; можливість організації пошуку в електронному середовищі в деякій мірі відрізняється від можливостей традиційної карточної системи [6].

Характерними особливостями цього пошукового апарату є:

1. Забезпечується доступ до електронних баз даних безпосередньо в бібліотеці.
2. Надається доступ до інформації на новітніх носіях.
3. Стають доступними повнотекстові бази даних на електронних носіях, створених бібліотекою або придбаних нею.
4. Відвідувачі мають змогу користуватися можливостями Інтернету, електронної пошти завдяки відкриттю відповідних інформаційно-ресурсних центрів у бібліотеках.
5. Організовується ефективна робота з дистанційного обслуговування різних категорій користувачів.
6. Формується штат сучасних інформаційних працівників, які досконало володіють електронними інформаційними технологіями, забезпечують відповідно до нинішніх вимог організацію інформаційних ресурсів, підготовку їх до ефективного використання та якісну доставку користувачам [6].

Таким чином, використання інформаційних комунікацій дає можливість бібліотекам працювати не тільки на задоволення запитів, але й передбачати

нові виклики та працювати на їх випередження. Орієнтуватися не тільки на реального користувача, а й віртуального, тому що це значно допоможе книгозбірні розширити аудиторію споживачів інформації.

Важливим кроком у розвитку інформатизації бібліотеки УжНУ стало створення електронного каталогу бібліотечного фонду Наукової бібліотеки, який розпочав свою роботу ще на початку 2004 року.

У 2018 році бібліотекою було повністю завершено об'єднання всіх філій та відділів бібліотечною мережею. Завдяки цьому був відкритий більш повний за об'ємом та більш інформативний за змістом електронний каталог. Перш за все, це доступ через Інтернет до електронного каталогу бібліотеки і значення його для користувачів, яке не можна не оцінити, тому що основна його мета – оперативне розкриття фондів бібліотечного закладу. Сьогодні, електронний каталог бібліотеки – це новий тип каталогу, який представляє собою вже не «ізольоване інформаційне сховище», а відкрите для всесвітнього простору. Бібліотека стала частинкою інформаційного суспільства, водночас отримала нового конкурента – Інтернет, але саме він, Інтернет, привів до її фондів значну кількість віддалених читачів. Ці читачі у будь-який час і з будь-якої точки планети заходять на сайт бібліотеки, до її електронного каталогу [4].

Крім того, Інтернет глобально впливає на довідково-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотек, викликаючи необхідність реорганізації довідково-бібліографічних відділів, змін у традиційних функціях бібліографів. Довідкове обслуговування останнім часом одержало широке розповсюдження у віддалених користувачів. Одним із головних напрямків діяльності обслуговування віддалених користувачів бібліотек стала «віртуальна довідка» – нове технологічне рішення традиційного довідково-бібліографічного обслуговування. Ця послуга успішно розвивається в зарубіжних країнах і характеризується широкою розповсюдженістю в різних типах бібліотек, включаючи національні, публічні, університетські, наукові і спеціальні.

Довідково-інформаційна діяльність у нашій країні знаходиться у стадії становлення і обумовлена появою значної кількості ресурсів Інтернет, довідково-бібліографічного і змістовного характеру, які можна використовувати при виконанні запиту користувачів, формуванні нової аудиторії, яка має потребу в цілодобовому доступі до інформації та допомозі висококваліфікованих бібліографів. З появою мережі Інтернет та загальною комп'ютеризацією користувачі вже не задовольняються тільки традиційними формами бібліографічного обслуговування. Працівники бібліотеки вимушені суттєво перебудувати та змінювати напрямки довідкової роботи книгозбірні.

У Науковій бібліотеці УжНУ нова технологія теж була впроваджена в життя. Особливим попитом серед користувачів книгозбірні набула послуга «віртуальна бібліографічна довідка». Ця послуга стала дуже популярною серед науковців та отримала високу оцінку віртуальних користувачів. За допомогою бібліографів виконується пошук необхідної інформації для наукових робіт, здійснюється допомога у підборі літератури за конкретною темою, надається інформація про книги, періодичні видання, статті, та інтернет-ресурси, отримується відповідь з оформлення бібліографічного опису та кодування з класифікації УДК.

Одною з форм упровадження сучасних інформаційних технологій у роботу бібліотек є віртуальна виставка. Дослідженням цього питання займалося багато вчених – І. Торкін, Н. Збаровська, М. Альфьоров та інші дослідники, але їх дослідження потребують подальшого розвитку та розкриття деяких проблем. Н. Збаровська під віртуальною виставкою розуміє електронну виставку у форматі "Power Point" – електронна презентація. Автор пропонує таку виставку при відповідному звуковому оформленні і наявності мультимедійного проєктора застосовувати як ілюстративний матеріал на комплексних заходах. До переваг створення віртуальних виставок як форми бібліотечного обслуговування вона відносить: можливість індивідуальної самостійної роботи читача з поданими матеріалами, нетрадиційну подачу матеріалу, наочність, структурування матеріалу [1, с. 46]. І. Торкін описує досвід організації віртуальної виставки на сайті Національної бібліотеки України для дітей, яка пропонує користувачам оцифровані видання, що представляють творчість видатних українських та російських художників-ілюстраторів. М. Альфьоров аналізує віртуальні (розміщені в Інтернеті) виставки творів мистецтва [2, с. 850]. Таким чином, застосування інформаційних технологій у бібліотеках поширюється сьогодні досить широко та охоплює різні процедури розвитку.

Однак, значна кількість дослідників звертають свою увагу на окремих послугах, не розглядаючи комп'ютерні бібліотечні системи та переваги їх впровадження в комплексі. Отже, що ж таке віртуальна виставка? Ось яке пояснення цього терміну надає Українська бібліотечна енциклопедія: «Віртуальна виставка [В. в.] – публічний показ у мережі Інтернет за допомогою веб-технологій віртуальних образів спеціально підібраних і систематизованих творів друку та інших джерел інформації, а також загальнодоступних електронних ресурсів, що пропонуються віддаленим користувачам бібліотеки для ознайомлення і використання. В. в. є порівняно новим видом інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів, що набув поширення від початку

XXI ст. і водночас став синтезом традиційного (книжкового) і новітнього (електронного) способів надання інформації у формі багатофункціонального інформаційного ресурсу» [10].

Однією з головних переваг віртуальних виставок творів друку є можливість ознайомитися з їхнім змістом, передмовою, зробити попередню оцінку, а не тільки отримати зорове враження від демонстрації книг.

Найважливіший спосіб представлення інформації про документ на віртуальних виставках це – бібліографічний опис, анотація та фото обкладинки документа. Втім, деякі віртуальні виставки, крім бібліографічного опису, не дають змогу провести навіть мінімальну оцінку документа, тому що не надають ніякої інформації, яка б розкривала його зміст.

Обмеження часу є специфічною рисою виставок, бо вони служать, насамперед, для пробудження інтересу, мимовільної уваги. Бібліографічні посібники поступово виконують функцію ретроспективних, якщо віртуальні виставки знаходяться на сайті тривалий час.

Цілеспрямованість – ще одна ознака виставок. Мислення читача має розвинути саме вона, а добір літератури та її розміщення – підпорядковуються спільній ідеї.

Бібліотечні віртуальні виставки забезпечують користувачів ілюстрованою бібліографічною та фактографічною інформацією, присвяченою певним темам, особам, колекціям тощо, іноді – повними текстами творів. Вони хоч і подібні до традиційних, але дуже відрізняються від них оформленням, формою подачі матеріалу, призначенням та часом існування. Віртуальні виставки можна поділити на такі, що уможливають локальний доступ (у межах бібліотеки) і створюються переважно у вигляді електронних презентацій, та такі, що функціонують у глобальній мережі та сайтах бібліотек [6]. Популяризація віртуальних виставок в інформуванні користувачів є однією зі складових іміджу сучасної бібліотеки.

Бібліотека Ужгородського університету сміливо впроваджує нові форми роботи з популяризації віртуальних виставок, тому за допомогою веб-технологій та електронних ресурсів з показом у мережі Інтернет презентується багато цікавих і професійних за різною тематикою віртуальних виставок.

Упровадження віртуального представлення книг із фонду бібліотеки розпочалось у 2014 році. Однією з перших віртуальних виставок стала виставка під назвою «Шевченкіана на сторінках періодичних видань періоду

Підкарпатської Русі». Виставку відкриває часопис «Пчолка» за 1926 рік. Загалом на ній представлено 22 часописи за 1920–1930 роки [3].

Бібліотека представила багато різноманітних віртуальних виставок, найкращі з яких були присвячені історії нашого краю. Це:

- книжкова експозиція під назвою “Скарби старої закарпатської книжності”: до 70-річчя Ужгородського національного університету – першого в історії Закарпаття вищого навчального закладу;

- “Як світло в темній хаті, так робить в душі нашій добра книжка й добра новинка» – виставка, присвячена громадсько-політичному, культурно-освітньому діячеві краю Августину Волошину;

- «Син народу, що вгору йде...» – виставка, приурочена 160-й річниці з дня народження Івана Франка, виконана на матеріалах книжкової колекції «Книга ХІХ–поч. ХХ ст.»;

- «На відстані часу» – виставка, присвячена 245-річчю з дня народження Івана Семеновича Орлая – одного із перших представників української інтелігенції Закарпаття;

- виставка «Живу думками у народі, якому серце я віддав», була приурочена до 120-річного ювілею від дня народження Василя Гренджі-Донського та ін.

Із розвитком бібліотечно-інформаційних технологій та глобальної мережі Інтернет здійснилися значні перебудови у роботі багатьох бібліотек. На даний час глобальна мережа Інтернет відіграє особливу роль в роботі книгозбірень, оскільки вона дає можливість поширювати діяльність за межами бібліотек. У сучасних книгозбірнях розпочався процес автоматизації, який надав бібліотекам змогу перетворитися на центри різноманітної інформації та охопити всю їх діяльність.

Сьогодні в житті суспільства імідж бібліотеки залежить від розуміння нової ролі бібліотекарів, які навчилися поєднувати у своїй роботі традиційні функції з функціями консультанта з інформаційного пошуку, мережевого навігатора та інформаційного аналітика, інструктора й організатора знань. Завдяки зусиллям бібліотекарів книгозбірні стають дедалі професійніші і привабливіші для користувачів, адже вони дають можливість повідомляти їх про нові інноваційні послуги та підлаштовуються під потреби читачів і громад, дозволяють у повній мірі задовільнити їх інформаційні запити.

Література:

1. Збаровская Н. В. Виртуальные помощники: информ. технологии. *Библиотека*. 2003. № 10. С. 45–47.
2. Торлин И. Г. Виртуальная экспозиция на сайте Государственной библиотеки для детей. *Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества* : тр. Десятой юбилейн. Междунар. конф. «Крым-2003». Москва : ГПНТБ России, 2003. Т. 2. С. 849–851.
3. Люта О. І., Чорній М. І. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі краєзнавчого відділу «Карпатика» та відділу центрального книгосховища Наукової бібліотеки УжНУ. *Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних он-лайн послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки* : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18–25 черв. 2019) ; ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т", Наук. б-ка. Ужгород, 2019. URL: <http://www.lib.uzhnu.edu.ua/public/uploads/files/>. – Назва з екрана.
4. Медведь М. М. Наукова бібліотека та її роль у навчальному та науковому процесах університету. *Міжнародний науковий вісник* : зб. наук. пр. ; редкол. : І. В. Артьомов (голова) та ін. Ужгород : ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т", 2018. Вип. 1 (17) С. 88–93. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23421> . – Назва з екрана.
5. Медведь М. М. Політика інноваційних впроваджень у роботу Наукової бібліотеки Ужгородського університету. *Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних он-лайн послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки* : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18–25 черв. 2019) ; ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т", Наук. б-ка. Ужгород, 2019. URL: <http://www.lib.uzhnu.edu.ua/public/uploads/files>. – Назва з екрана.
6. Ніколаєв І. В., Криворучко Н. В. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек. *Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки*. Кіровоград : КНТУ, 2015. Вип. 27. URL: file:///C:/Users/Zzzonked/Downloads/Npkntu_e_2015_27_36.pdf. – Назва з екрана.
7. Про інформацію : Закон України № 2657-ХІІ (за станом на 22.07.05 р.). URL: <http://rada.gov.ua>. – Назва з екрана.

-
8. Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80>. – Назва з екрана.
9. Таланчук О. Б. Роль електронних бібліотек у формуванні інформаційно-освітнього простору університету. Наукова б-ка Хмельн. нац. ун-ту. Хмельницьк: ХНУ. URL: http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/2010/tal_rol.htm. – Назва з екрана.
10. Українська бібліотечна енциклопедія. URL: <http://ube.nlu.org.ua/article>. – Назва з екрана.

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИМИДЖА СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕК

(НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ УЖГОРОДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Е. З. Цуняк

Ужгородский национальный университет
Научная библиотека

Анотация: В статье проанализировано применение и развитие современных библиотечно-информационных технологий в библиотеках и на примере Научной библиотеки Ужгородского национального университета описаны услуги, которые предоставляются пользователям с помощью сети Интернет и компьютерных технологий. Освещены основные направления работы электронных библиотек, электронных каталогов, виртуальных библиографических справок, виртуальных выставок.

Ключевые слова: Ужгородский национальный университет, библиотечно-информационные технологии, информатизация библиотек, сеть Интернет, электронные ресурсы, электронная библиотека, электронный каталог, виртуальная библиографическая справка, виртуальная выставка.

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC LIBRARY AND INFORMATION TECHNOLOGIES AS A COMPONENT OF THE IMAGE OF MODERN LIBRARIES

(ON THE EXAMPLE OF THE EXPERIENCE OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF THE UZHGOROD NATIONAL UNIVERSITY)

E. Tsunyak

Uzhhorod National University
Scientific Library

Annotation: The article analyzes the application and development of modern library and information technologies in libraries and on the example of the Scientific Library of Uzhgorod National University describes the services provided to users through the Internet and computer technology. The main directions of work of electronic libraries, electronic catalogs, virtual bibliographic references, virtual exhibitions are covered.

Keywords: *Uzhhorod National University, library and information technologies, library informatization, Internet, electronic resources, electronic library, electronic catalog, virtual bibliographic reference, virtual exhibitions.*